

Пт, 6 фев 2026 19:54

Статус рассмотрения обращения

От: Банк России <check-status@cbr.ru>

Кому: irina5693@inbox.ru

Добрый день!

По вашему запросу на сайте Банка России направляем информацию о статусе рассмотрения обращения № ОЭ-30756 с датой регистрации 28.01.2026: обращение зарегистрировано и находится на рассмотрении.

Обращаем ваше внимание, что в некоторых случаях срок рассмотрения обращения и подготовки ответа может быть увеличен до 60 дней с даты регистрации. В таком случае будет направлено отдельное уведомление о продлении сроков на адрес электронной почты (или почтовый адрес), указанный заявителем при подаче обращения.

Если у вас остались вопросы, можете связаться с нами удобным для вас способом:

- Задать вопрос в чате мобильного приложения "ЦБ онлайн" https://www.cbr.ru/reception/online_app
- Позвонить в круглосуточный контактный центр по телефону 8-800-300-30-00
- Написать электронное обращение через интернет-приемную Банка России <https://www.cbr.ru/Reception/>

Если вы не оставляли заявку на сайте Банка России, просто игнорируйте это письмо.

С уважением, Банк России